

Mba'e miti oroñoti va'e kove

Plantas que cultivamos

En el idioma Guarayu

Mba'e mĩtĩ oroñotĩ va'e kove

Plantas que cultivamos

En el idioma Guaraní

Propiedad intelectual: El pueblo guaraní

Compilado por Lena Sell y Swintha (Suindar) Danielsen,
2021

con la colaboración de los hablantes José Luis Cuñapiri,
Elena Cuñapocayai Papu, Ernesto Urarepia, Celso
Armoye, Demetrio Avapucu Uraruing y Elva Araguira

Impreso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

mandi'o

yuca

mandi'o'ĩ o **mandi'o räka**

mandi'oro

mandi'otĩ

mandi'o takwari

mandi'oka

mandi'o säka puku va'e

mandi'o sayu pira va'e

o mandi'o sapo pira va'e

mandi'okri

mandi'o inambu

tallo/rama de yuca

hoja de yuca

yucal

yuca "rama blanca"

yuca "rama negra"

especie de yuca

yuca de vena roja

especie de yuca

especie de yuca

avachi

maíz

avachi ra'ïi

avachikri

kavïi

avachi gwasu

avachi äta

avachi kuvano

avachi yekri

avachi pira

avachimbe

avachiti

grano de maíz

choclo

chicha

maíz blando

maíz duro

maíz cubano

maíz amarillo

maíz rojo

maíz pipoca

maizal

arusu
arroz

arusu gwasu
arusu karorina
arusu ka'imi
arusuti

arroz popular
arroz carolina
especie de arroz
arrozal

mberì *plátano*

mberìro

mberì'a

mberì potri

mberì rumbikri

mberì'ì

mberì gwasu

mberì ka'i yiva

mberì i'a ndaya va'e

mberì pira

mberì apu'ami

hoja de plátano

penga, racimo de plátano

flor de plátano

papa de la flor del plátano

tallo de plátano

plátano grande

especie de plátano largo

especie de plátano

plátano rojo

especie de plátano

apu
guineo

apuchī
apu rīākwami
apuchīmi
apu rovī
apu gwasu
apu cha'a

guineo amarillo o blanco
guineo motacusillo
especie de guineo
guineo "verde"
especie de guineo
gualele

patavï
caña de azúcar

patavï gwasu especie de caña de azúcar
negra

patavï äta especie de caña de azúcar dura
patavï rikwer jugo de caña, caldo de caña

kí'ïi ají

kí'ïi ra'ïi
kí'ïi pïrami
kí'ïimi
kí'ïi gwasu
kí'ïi pïra va'e

semilla de ají
 ají aribibi
 especie de ají chiquito
 especie de ají largo
 especie de ají redondo

ĩ'a
mate

ĩ'a gwasu

ĩ'ami

ĩ'a ichi va'e

ĩ'a ova

especie de mate grande

especie de mate pequeño

especie de mate

especie de mate para llevar agua
o chicha

kurugwai'a

joco, zapallo

kurugwai'aro

hoja de joco

kurugwai'ami

esp. de joco pequeño

kurugwai'a gwasu

esp. de joco grande

kurugwai'a pëpe

esp. de joco redondo

kurugwai'a pëpemi

especie de joco

kurugwai'ara

esp. de joco, pabi

kumanda frejol

kumanda gwasu
kumanda puku
kumanda vira'i

especie de frejol
especie de frejol
especie de frejol
en arbusto

m̄nduvi

maní

m̄nduvi pira
m̄nduvi gwasu
m̄nduvimi

maní colorado
maní grande
maní pequeño

yeti
camote

yeti-ro
yeti-rapo
yeti-potri

hoja de camote
tallo de camote
flor de camote

sandia
sandía

sandia ra'ii
sandiaro
sandia'i

semilla de sandía
hoja de sandía
planta/bejoco de sandía

mandiyu
algodón

mandiyu ra'ïi
mandiyu potri
mandiyu'ï

semilla de algodón
flor de algodón
planta de algodón

karugwata
piña

karugwatami
karugwata gwasu
karugwata vai

piña guaraya
especie de piña
piña del monte, garabatá

peti
tabaco

petimi
peti gwasu
petiro
che apetü'ü
petiti

especie de tabaco
especie de tabaco grande
hoja de tabaco
yo estoy fumando
plantación de tabaco

kuikwar

tutuma

momo

tutuma pequeña para llevar
carnaza

kuikwar puku

tutuma grande para llevar
agua o chicha

kui

tutuma hecha cucharrón

kui pëse

herramienta de tutuma para
trabajar barro

uruku
urucú

uruku ra'ïi
uruku ku'i
uruku'ï
urukuro
uruku'a

semilla de urucú
polvo de urucú, colorante
planta de urucú
hoja de urucú
flor de urucú

kapayu

papaya

kapayu ra'ïi
 kapayu gwasu
 kapayumi
 kapayu pü'a

semilla de papaya
 especie de papaya
 especie de papaya
 papaya macho

gwayava
guayaba

gwayava raipami

especie de guayaba
chiquita

gwayavami

especie de guayaba
pequeña

yarachiku
chirimoya

yarachiku gwasu
yarachikumi
mbiriva

especie de chirimoya
especie de chirimoya
especie de chirimoya

yarachiku vai
sinini

kafe
café

chokolate o chekurate
chocolate

chokolate ra'ïi
chokolate rikwer

semilla de chocolate
jugo de chocolate

manga
manga

manga'í
manga gwasu
mangami

mango, árbol de manga
especie de manga
especie de manga

palta
palta

palta'í

palto, árbol de palta

arasa
naranja

arasami
arasa sai va'e
arasa gwasu
arasa kavu
o arasa kächi
kave uru pösa

limón
naranja agria
toronja, grey
lima

limón japonés, limón mandarina

Ilustraciones

Todas las ilustraciones fueron bajadas de la página web plantillustrations.org. Las fuentes de las imágenes son las siguientes:

tapa: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 48 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327981

p.1: yuca (*Manihot esculenta*)

Descourtilz, M.E., Flore médicale des Antilles, vol. 3: t. 176 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=90590

p.2: maíz (*Zea mays*)

Maclef, A., Atlas des plantes de France, vol. 3: t. 365 (1893)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=266879

p.3: arroz (*Oryza sativa*)

Miller (Mueller. Müller), J.S., Borckhausen, M.B., Illustratio systematis sexualis Linnaei [folio (German) edition], t. 19 (1770-1777) [J. Miller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=129306

p.4: plátano (*Musa x paradisiaca*)

Trew, C.J., Ehret, G.D., Plantae selectae, vol. 2: t. 18 (1751) [G.D. Ehret]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=58516

p.5: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Redouté, P.J., Les Liliacées, vol. 8: t. 444 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38098

p.6: caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)

Tussac, F.R. de, Flore des Antilles, t. 23 (1808) [Poiteau]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=37082

p.7: ají (*Capsicum sp.*)

Fuchs, L., New Kreüterbuch, t. 418 (1543)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=184833

p.8: mate (*Lagenaria siceraria*)

Bonelli, Giorgio, Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum, vol. 1: t. 69 (1783-1816)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=139441

p.9: joco (*Cucurbita sp.*)

Revue horticole, sérié 4, (1852-1974) [L. Guillot]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315377

p.10: frejol (*Phaseolus vulgaris*)

Houtte, L. van, Flore des serres et des jardin de l'Europe, vol. 17: t. 0 (1845)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=147436

p.11: maní (*Arachis hypogaea*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 42 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31504

p.12: camote (*Ipomoea batatas*)

Addisonia, vol. 9: t. 306 (1924) [M.E. Eaton]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163120

p.13: sandía (*Citrullus lanatus*)

Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 5: t. 305 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=91330

p.14: algodón (*Gossypium barbadense*)

d'Orbigny, C.V.D., *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*, plates vol. 3, t. 23 [Dicotylédones 11] (1841-1849) [Maubert]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=194333

p.15: piña (*Ananas comosus*)

Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 456 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38110

p.16: tabaco (*Nicotiana* sp.)

Froeschl, D., *Codice Casabona*, t. 183

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=367863

p.17: tutuma (*Crescentia cujete*)

Jacquín, N.J. von, *Selectarum stirpium Americanarum historia* (2nd -luxury-ed.) [Biblioteca Nacional de Colombia], p. 85, t. 167 (1839)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=212764

p.18: urucú (*Bixa orellana*)

Moninckx, J., *Moninckx atlas*, vol. 5: t. 7 (1682-1709)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=133751

p.19: papaya (*Carica papaya*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 34 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31496

p.20: guayaba (*Psidium guajava*)

Blanco, M., *Flora de Filipinas.*, ed. 3, t. 48 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=63333

p.21: chirimoya (*Annona cherimola*)

Sessé, M., Mociño, M., *Drawings from the Spanish Royal Expedition to New Spain (1787-1803)*, [Hunt institute, Torner collection no. 0916] (1787-1803)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=339911

p.22: sinini (*Annona muricata*)

Britton, N.L., Horne, F.W., *Popular flora of Puerto Rico*, *Flora Borinqueña* [unpublished watercolors], t. [34] [F.W. Horne]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=342448

p.23: café (Coffea arabica)

Blanco, M., Flora de Filipinas., ed. 3, t. 53 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62505

p.24: chocolate (Theobroma cacao)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 2: t. 1572 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=46445

p.25: manga (Mangifera indica)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 61 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327994

p.26: palta (Persea americana)

Revue horticole, sérié 4, vol. 72: (1900)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=317769

p.27, izquierda: naranja (Citrus sinensis)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 1: t. 2 (1887) [W. Müller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=13180

p.27, derecha: limón (Citrus aurantifolia)

Curtis's Botanical Magazine, t. 6731-6792, vol. 110 [ser. 3, vol. 40]: t. 6745 (1884) [M. Smith]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=4226
